

TABIIY LANDSHAFTLARDAN FOYDALANISHNING GEOEKOLOGIK JIHATLARI

Mo‘minov Doniyor G‘ulomovich¹, Karimqulova Malika Tursunali qizi²

Qo‘qon davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632625>

Annotatsiya. Mazkur ishda ekologik muammolar va ularni yuzaga keltiruvchi omillar to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan. Geomajmualar to‘g‘risidagi nazariyalar keltirilgan. Geoekologik vaziyatni yaxshilash chora-tadbirlari haqidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ekologiya, geoekologiya, landshaft, tabiiy omillar, antropogen omillar, tabiatni muhofazasi, tabiatdan foydalanish.

Аннотация. В этой статье представлена информация об экологических проблемах и факторах, которые их вызывают. Представлены теории о геокомплексах. Выделены мнения о мерах по улучшению геоэкологической ситуации.

Ключевые слова: экология, геоэкология, ландшафт, природные факторы, антропогенные факторы, охрана природы, природопользование.

Annotation. This article provides information on environmental problems and the factors that cause them. Theories about geocomplexes are presented. Opinions on measures to improve the geoecological situation are highlighted.

Key words: ecology, geoecology, landscape, natural factors, anthropogenic factors, nature conservation, nature management.

Ekologik xavfsizlikni va barqarorlikni ta‘minlash muayyan hududlardagi geomajmualarni saqlab qolish va ularni qayta tiklash nuqtai nazaridan amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki muhofazaga olingan hududlar nafaqat o‘zlari joylashgan geomajmualarning noyob xususiyatlarini saqlab qolish va tiklash, balki o‘zga hududlarning ekologik barqarorligini ta‘minlashda ham katta ahamiyatga ega.

Bugungi kunda tabiiy landshaftlar antropogen ta‘sir natijasida o‘z xususiyatini yo‘qotib bormoqda. Tabiat elementlaridan ilmiy asosda foydalanish ekologik xavfsiz, iqtisodiy samarali natijalarga erishishga asos bo‘ladi. Mazkur ishda tabiiy landshaftlardan foydalanishning hududiy jihatlarini tadqiq etish asosiy maqsad qilib olingan. Yer resurslarini o‘rganishning tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy geografik omillarni hisobga olish zaruriyati to‘g‘risida ma‘lumotlar tahlil etilgan. Resurslardan samarali va ekologik xavfsiz foydalanish jihatlariga ahamiyat qaratilgan. Tadqiqotni amalga oshirishda hududiylik, landshaft-ekstrapolyatsiya, taqqoslash, kartografik usullardan kenf foydalanilgan. Tabiiy landshaftlar xususiyatiga ko‘ra balandlik zonalari bo‘yicha mintaqalarga ajratilgan. Har bir mintaqa komponentlarining tabiiy geografik xususiyatlari o‘rganilgan va mazkur xususiyatlaridan kelib chiqib xo‘jalikda foydalanish turlari tavsiya qilamiz. Tadqiqot ishida tabiatdan foydalanishda har bir mintaqaning hududiy jihatlarini inobatga olish borasida tavsiyalar berilgan. Hududdagi mavjud geoekologik holatni baholash va xo‘jalik yuritishda geoekologik yondashuvlarga ahamiyat qartish muhimdir [5,7].

Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni qayta tiklashda hududning biologik va landshaft xilma-xillikni saqlab qolishga asosiy e‘tibor beriladi. Bu xilma-xillik noyob tabiiy resurs va muhim milliy boylikdir. Ularning ahamiyati ikki yoqlamadir. Birinchidan, ular kislorod va suvni regeneratsiya qiluvchi, oqar suvlarni saqlovchi, chiqindilarni zararsizlantiruvchi

(detoksikatsiyalovchi) tabiiy yaratmalar yoki kishilarni stressdan saqlovchi tabiat go‘zalligi va uyg‘unligidir. Ikkinchidan, ular tabiat qonuniyatlarining namoyon bo‘lishi, turli geomajmualarning tuzilishi va xususiyatlari to‘g‘risidagi aniq ma‘lumotlar manbai hamda tabiiy muhit o‘zgarishi monitoringi uchun asosdir. Bularning hammasi tabiatdan oqilona foydalanish uchun ishonchli ilmiy asos bo‘la oladi.

Geomajmualarning o‘zgarganlik holatini aniqlashda inson xo‘jalik faoliyatining ta‘sirida geomajmualarni o‘zgarishi, ulardan xo‘jalik maqsadida foydalanish turi va landshaftlarning o‘zgarmay qolgan xususiyatlari ham inobatga olinadi. Bunda o‘zlashtirilgan hududlar maydonining geomajmualar maydoniga nisbati asos qilib olindi [5].

Farg‘ona viloyati geomajmualaridan asosan qishloq xo‘jaligi, sanoat, aholi manzilgohlari barpo etish maqsadida o‘zlashtirilgan. Ularning asosiy qismini sug‘orma dehqonchilik, bog‘dorchilik va qisman chorvachilik tashkil etadi. Masalan, qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlar 319,6 ming ga teng bo‘lib, viloyat umumiy maydonini 69 %ni tashkil etadi. Geomajmualarning o‘zgarganlik holatini aniqlashda havo, yer usti va yer osti suvlarini ifloslanishi, kimyoviy tarkibining o‘zgarishi, o‘simlik va hayvonot dunyosi to‘g‘risidagi boshqa ma‘lumotlar ham hisobga olindi. Yuqoridagilar asosida geomajmualarning o‘zgarganlik holatini quyidagilarga ajratildi:

Kuchsiz o‘zgargan geomajmualar – inson xo‘jalik faoliyati ta‘sirida ularning ayrim komponentlari qisman (10-20 %) o‘zgargan bo‘lib, tabiiy aloqadorliklar buzilmagan va o‘zini tiklash qobiliyatiga ega. Asosan shifobaxsh o‘simliklarni terish, ovchilik va qisman chorvachilik ta‘sirida o‘zgargan.

Kam o‘zgargan geomajmualar – inson xo‘jalik faoliyati ta‘sirida ko‘p komponentlari (20-40 %) o‘zgargan bo‘lib, tabiiy aloqadorliklar buzilish holatida. Bu geomajmualarni o‘z holatini tiklash uchun antropogen ta‘sirni cheklash zarur. Ular asosan chorvachilik, bog‘dorchilik va qisman tog‘–kon sanoati ta‘sirida o‘zgarib bormoqda. Geomajmualarning tekislik qismidagi vohalarga tutashib ketgan yirik qum massivlarida boshqa hududlarga nisbatan o‘simlik va hayvonlarning noyob turlari yaxshi saqlanib qolgan.

O‘rtacha darajada o‘zgargan geomajmualarning ko‘p komponentlari o‘zgarishga uchragan (40-60 %) bo‘lib, landshaftlarning tuzilmasi sezilarli darajada buzilgan. Ular sug‘orish maqsadida yangi o‘zlashtirilgan bo‘lib, dehqonchilik, bog‘dorchilik va qisman chorvachilik ta‘sirida o‘zgarishga uchragan. Bu geomajmualardagi vohalarning ayrim joylarida kichik orolsimon ko‘rinishda qumliklar uchraydi.

Kuchli o‘zgargan geomajmualar tuzilmasi deyarli o‘zgargan (60-80 %). Asosan dehqonchilik ta‘sirida hududning reliefi, tuprog‘i, o‘simlik va hayvonot dunyosi, yer osti suvlarining tarkibi, muvozanati va boshqalar kuchli o‘zgarishga uchragan.

Qadimdan o‘zbek xalqi tabiat va uning boyliklarini, noyob yaratmalarini, so‘lim oromgohlarini qadrlab va e‘zozlab kelganlar. Bu to‘g‘rida V.I.Kushelevskiy (1890) shunday yozgan edi: «Minglab yillar davomida sun‘iy sug‘rish va tuproqqa ishlov berish bo‘yicha qilingan insonning tinimsiz mehnati evaziga, Farg‘ona vodiysi Yer sharidagi eng unumdor o‘lkalar qatoridadir». Shuning uchun ham ko‘p yillar davomida tabiat muhofazasi bo‘yicha alohida Qonunlar chiqarilmasada ajdodlarimiz doimo tabiat muhofazasiga katta e‘tibor berib kelganlar.

Landshaftlarni optimallashtirish landshaft melioratsiyasining eng qulay variantini tanlab olish jarayoni bo‘lib, tabiatdan foydalanish jarayonida tabiatni muhofaza qilishning eng ahamiyatli vositalaridan biridir. Landshaftlarni optimallashtirish maqsadida tabiatni muhofaza

qilish tadbirlarini amalga oshirishda, eng avvalo, ular joylashgan geomajmualarning vazifalari va tiplari aniqlanadi [10,15].

Bu sohada tadqiqotchilar tomonidan taklif etilgan tasniflar bilan tanishish zarur. Ularning vazifalarini tasniflashda E.Nimann, N.F.Reymers, F.R.Shtilmark, V.S.Preobrajenskiy va boshqalarning ishlari muhim ahamiyatga ega.

Landshaft muhofazasi tadbirlari hamma joyda amalga oshirilishi zarur. Bu tamoyil tabiat va jamiyatning o‘zaro bog‘lanishda bo‘lishidan, geografik qobiqning bir butunligidan, unda modda va energiyaning almashinishidan, gorizont va vertikal aloqalarning muhim o‘rin egallashidan, landshaftlarning ochiq xarakterdagi geotizim bo‘lishidan kelib chiqadi. Bir butunlik, tizimlilik, tabiiy komplekslar va ularning komponentlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik, o‘zaro bog‘liqlik, o‘zaro ta’sir har qanday landshaftlardagi muhim xususiyatlarining saqlanishi, shu hududdagi boshqa landshaftlarning ham xususiyatlari saqlanib qolishini belgilab beradi.

A.G.Isachenkoning (1991) fikricha, hozirgi zamon landshaftlarining ko‘pchiligi inson faoliyati natijasida madaniy landshaftlarga aylantirilgan. Bunday landshaftlarning eng asosiy xususiyatlari: mahsuldorlik, iqtisodiy samaradorlik va inson hayoti uchun qulay ekologik sharoitga ega bo‘lishidir. Madaniy landshaftlarni optimallashtirishdagi muhim vazifalardan biri, kishilar hayoti uchun qulay bo‘lgan ekologik muhitni saqlash va muhofaza qilishdir.

Hozirgi kunda buzilishga uchragan va uchrayotgan landshaftlardagi tabiiy muvozanatni tiklash va saqlab qolishni yaxshilashda ilmiy asosda rejalashtirilgan alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimini yaratish muhim ahamiyatga ega.

Landshaftlardagi ekologik muvozanatni funksional va hududiy yo‘llar asosida saqlab turish mumkin. Birinchisida, tabiatdan oqilona foydalanishni amalga oshiradigan tadbirlar kompleksi, ikkinchisida, ayrim tabiiy komplekslarni to‘liq va qisman qayta tiklash, ayrim komponentlarni passiv muhofazaga olish tushuniladi (N.F.Reymers, Shtilmark, 1979).

Birinchi yo‘lning asosiy vazifasi geotizimdagi xilma-xillikni va undagi muhit hosil qiluvchi komponentlar uyg‘unligini saqlashdir. Lekin, bu yo‘l bilan adirlarda shakllangan va urbanizatsiyalashayotgan madaniy landshaftlarni optimallashtirish samarasi unchalik yuqori bo‘lmaydi. Chunki, bu landshaftlardagi muhit yaratuvchi komponentlar o‘rtasida muvozanat ancha buzilgan bo‘lib, xilma-xillik ko‘rsatkichi va ularning barqarorlik darajasining pasayishi kuzatilmoqda.

Bu landshaftlarning tabiiy muvozanatini tiklashda ikkinchi, ya’ni hududiy yo‘ldan ham foydalanishning ahamiyati ortadi. Bunda landshaftlarning morfologik tuzilishini tashkil etuvchi turli darajadagi (joy, urochishche, fatsiya) kichik tabiiy hududlar komponentlarining zaruriy shart-sharoitlarini saqlash talab etiladi.

Demak, har bir tabiiy, tabiiy-antropogen landshaftlardagi barcha kichik tabiiy hududlarni agrourbokomplekslarga aylantirmaslik lozim. Ularning ma’lum qismi alohida muhofaza etiladigan hududlar sifatida saqlanishi muhimdir.

Landshaft o‘ziga xos muhit hosil qiluvchi geotizimdir. Unda inson yashaydi. Shu bois landshaftlarni inson yashashi va faoliyat ko‘rsatishi nuqtai nazaridan o‘rganish lozim bo‘ladi. U yoki bu landshaftni qishloq xo‘jaligining biror tarmog‘i uchun baholaganda ham, o‘sha tarmoqda etakchi hisoblangan madaniy o‘simlikning o‘sishi yoki uy hayvonlarning yashashi va unumdorligini orttirish nuqtai nazaridan baholasak, bu agroekologik yondashish bo‘ladi. Landshaftlarni ilmiy tadqiq qilishdagi ekologik yondashish bir qator amaliy masalalarni hal etishda katta ahamiyatga egadir. Landshaftlarning dinamik holatlarini aniqlashda ekologik mezon katta ahamiyat kasb etadi. Chunki ularning tez o‘zgaruvchan va kishilarning xo‘jalik

faoliyati ta’siriga tez aks-sado beradigan komponenti biotadir. Shuning uchun ham tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish chora–tadbirlarini ilmiy asoslarini ishlab chiqishda landshaft-ekologik yo‘nalishning tadqiqot natijalari ahamiyatlidir [4].

Landshaft-ekologik sharoit deganda, ularning resurslarini qayta tiklovchi va muhit hosil qiluvchi vazifalarni bajarish imkoniyatini saqlashga yo‘naltirilgan texnologik, ma’muriy-huquqiy, iqtisodiy, biotexnik, ma’rifiy va targ‘ibot kabi tadbirlar tizimi tushuniladi

Geoekologik-xo‘jalik yo‘nalishda hududlarni tadqiq etishda asosiy e’tibor xo‘jalik va aholining tabiat resurslaridan foydalanishining mumkin bo‘lgan maksimal miqdorini, tabiiy resurslarning xo‘jalik antropogen ta’siriga chidamlilik darajasini, bu ta’sirni kamaytirishning tarixiy va innovatsion usullarini ishlab chiqishga qaratiladi. Keyingi o‘n yil ichida tuzilgan ekologik kartalar bevosita landshaftlardan unumli foydalanishga undaydi va ekologik kartalashtirish yo‘nalishlari nomi bilan ko‘rsatiladi (Mo‘minov, 2012).

Demak, mavjud tadqiqotlarning tahlili asosida landshaft-ekologik sharoitga quyidagicha ta’rif berish mumkin: Landshaft-ekologik sharoit deganda, landshaftlarning organik dunyoni hamda insonning xo‘jalik faoliyatini amalga oshirishini ta’minlay oladigan imkoniyatiga aytiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori. 10.06.2022-yil.
2. Гафурова Л.А. Изменение климата и проблемы сохранения и воспроизводства плодородия почв Узбекистана: реалии, тенденции и перспективы. В сб.: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием к 85-летию Почвенного института им. В.В.Докучаева. В кн.: Почвоведение в России: вызовы современности, основные направления развития. – М.: 2012. – С. 104-108.
3. МЎМИНОВ Д.Ф. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРНИНГ ГЕОЭКОЛОГИК-ХЎЖАЛИК ҲОЛАТИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ (Фарғона вилояти мисолида). География фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент. 2012.
4. Мо‘minov Doniyor G‘ulomovich. Geoekologik muammolarni bartaraf etishda agrodemografik bosimni hisobga olish. Academic research in educational sciences. volume 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723.
5. Muminov Doniyor Gulomovich. Some issues of socio-economic geographical study of rural areas. TJG - Tematics journal of Geography. Vol-5-Issue-1-2021. ISSN – 2277-2995. <http://thematicsjournals.in> UIF 2020= 6.722 IFS 2020 = 7.652.
6. Мўминов Д.Ф. Улучшение геоэколого-хозяйственного состояния сельской местности путём оптимизации агродемографического давления. “Ilm sarchashmalari”. Urganch davlar universitetining ilmiy-nazariy, metodik jurnali. 2022-4.
7. Mo‘minov Doniyor G‘ulomovich. Geocological mapping of land resources. Web of scientist: international scientific research journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 3, March, 2022. Impact Factor-7,565.
8. Muminov Daniyoy Gulomovich. SOME CONSIDERATIONS ON THE ECOLOGICAL STATUS OF LAND RESOURCES. **INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). GALAXY.** ISSN: 2347-6915 SJIF Impact Factor: 7.718. 453-455-betlar.

9. Муминов Д.Г., Гуломжонов М.Д. Ландшафтно-экологические аспекты использования земельных ресурсов. Международный Молодёжный научный форум “Парадигмы естественно-научного образования и науки в целях устойчивого развития” КазНПУ. Алматы. ноябрь, 2022. 146-150-ст.
10. Mo‘minov Doniyor G‘ulomovich. Farg‘ona viloyati ekoturistik imkoniyatlarini baholashning bazi jihatlarini. FarDU. ILMIY XABARLAR – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. ФЕРГУ. 2024. 1-son.
11. Mo‘minov Doniyor G‘ulomovich. Tabiiy landshaftlardan iqtisodiy – ijtimoiy geografik foydalanishning bazi masalalari. ILMIY XABARLAR – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. ФЕРГУ. 2024. 1-son.
12. Odiljon Tobirov, Doniyor Muminov va b. IDENTIFICATION OF MUDFLOW-PRONE AREAS IN THE SHAKHIMARDAN TOURIST AND RECREATION ZONE USING MULTI-CRITERIA ANALYSYS AND GIS. GEOGRAFICHY CASOFIS / GEOGRAPHICAL JOURNAL. 76. [2024] 3. 01-02. DOI: <https://doi.org.10.31577/geogrcas.2024.76.3.00>.